
MAESTRÍA EN DERECHO
FACULTAD DE DERECHO

LITIGIO DE ALTO IMPACTO

PROGRAMA DE CURSO

Dr. Rogelio López Sánchez

Catedrático

Modalidad intensiva · 3 fines de semana · 30 h presenciales + 50 h plataforma
5 créditos · 80 horas totales · Febrero 2026

I. INFORMACIÓN DEL CURSO

Programa educativo	Maestría en Derecho
Unidad académica	Facultad de Derecho
Materia	Litigio de Alto Impacto
Clasificación	Optativa · Instrumentales profesionales
Modalidad	Intensiva (3 fines de semana, 6 sesiones de 5 h)
Créditos	5 créditos · 80 horas totales (30 presenciales + 50 independientes)
Catedrático	Dr. Rogelio López Sánchez
Contacto	[rogeliolopezdh@gmail.com]

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso examina el litigio de alto impacto como instrumento de transformación jurídica, institucional y social en contextos de graves violaciones a derechos humanos. A través del análisis de casos emblemáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el estudiante desarrollará competencias para diseñar, argumentar y ejecutar estrategias de litigio que articulen acciones judiciales con incidencia pública, desde una perspectiva ética y con enfoque diferenciado.

Competencia institucional a la que contribuye

Interpreta los instrumentos normativos nacionales e internacionales para contribuir a la evolución de la ciencia del Derecho en el ámbito de los derechos humanos.

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, la/el estudiante será capaz de:

Código	Resultado de aprendizaje	Dimensión
OA-1	Explicar con precisión el concepto, las tipologías y la teoría del cambio del litigio estratégico de alto impacto, diferenciándolo del litigio ordinario.	<i>Saber</i>
OA-2	Diseñar una estrategia de litigio multifuero que integre selección de caso, foro, partes, marco normativo multinivel, prueba y medidas urgentes.	<i>Saber hacer</i>
OA-3	Aplicar estándares de proporcionalidad, contenido esencial y control de convencionalidad en la	<i>Saber hacer</i>

	construcción de argumentos ante tribunales nacionales e interamericanos.	
OA-4	Analizar críticamente casos emblemáticos (Radilla Pacheco, Campo Algodonero, Atenco, García Rodríguez) identificando lecciones estratégicas y estándares de reparación integral.	<i>Saber / Saber ser</i>
OA-5	Elaborar un memorial escrito y presentar alegatos orales en formato Moot Court sobre un caso hipotético de graves violaciones a derechos humanos.	<i>Saber hacer</i>

IV. ESTRUCTURA DEL CURSO

El curso se organiza en cuatro módulos que progresan del marco conceptual al ejercicio práctico simulado:

Módulo	Título	Enfoque	Sesiones	Horas
I	Fundamentos del litigio de alto impacto	Concepto, tipologías, teoría del cambio, modelos argumentativos, tensiones con democracia deliberativa	1	5 + 12
II	Componentes y diseño de casos	Selección de caso y foro, legitimación, marco normativo multinivel, medidas urgentes, género, prueba digital	2	5 + 13
III	Estrategias argumentativas y remedios	Teoría del caso, proporcionalidad, contenido esencial, convencionalidad, remedios, DGI, riesgos éticos	3	5 + 13
IV	Casos emblemáticos y Moot Court	Desaparición forzada, prisión preventiva, violencia de género, ambiental, simulación Corte IDH	4-6	15 + 12

Módulo I	Módulo II	Módulo III	Módulo IV	TOTAL
17 h (21%)	18 h (23%)	18 h (23%)	27 h (34%)	80 h (100%)

V. TEMARIO DETALLADO POR MÓDULO

Módulo I Fundamentos del litigio de alto impacto

#	Tema	Contenido
1.1	Concepto y naturaleza	Definición del litigio estratégico: uso deliberado del derecho para producir cambios sociales que trascienden al caso individual. Diferencias con litigio ordinario, PIL y cause lawyering.
1.2	Tipologías	Litigio de precedentes, estructural, de visibilización, de cumplimiento. Modelo tridimensional OSJI: impactos materiales, instrumentales y no materiales.
1.3	Historia y evolución	De Brown v. Board of Education (1954) a América Latina. La Corte IDH como catalizador regional del litigio estratégico.
1.4	Teoría del cambio	Indicadores de impacto jurídico, institucional y social. Evaluación pre/durante/post caso.
1.5	Fundamentos argumentativos	Modelos hermenéuticos: subsunción, ponderación, adecuación. Contenido esencial de los DDFP como garantía y límite.
1.6	Litigio y democracia	Tensiones entre litigio estratégico y deliberación democrática. Public Interest Litigation como intersección.

Módulo II Componentes y diseño de casos

#	Tema	Contenido
2.1	Selección estratégica del caso	Criterios: gravedad, sistematicidad, representatividad, potencial de cambio. Guía en 5 pasos DPLF/Böll.
2.2	Selección del foro	Amparo, acciones colectivas, DGI (México) vs. petición CIDH / caso Corte IDH (SIDH). Criterios estratégicos.
2.3	Legitimación e interés legítimo	Interés legítimo en amparo mexicano como condición procesal del litigio de impacto.
2.4	Marco normativo multinivel	Bloque de constitucionalidad: art. 1° CPEUM + CADH + Protocolo de San Salvador + Belém do Pará.

2.5	Medidas cautelares y provisionales	Requisitos ante CIDH (MC) y Corte IDH (MP): extrema gravedad, urgencia, daño irreparable.
2.6	Enfoque de género	Perspectiva de género como componente transversal en diseño del caso, prueba y reparaciones.
2.7	Prueba digital y peritaje	Admisibilidad, cadena de custodia y valoración de evidencia digital. Peritaje técnico.

Módulo III Estrategias argumentativas y remedios

#	Tema	Contenido
3.1	Teoría del caso y storytelling	Construcción narrativa: conexión hechos–normas–pretensiones con storytelling jurídico persuasivo.
3.2	Arquitectura argumentativa	Test de proporcionalidad (idoneidad, necesidad, proporcionalidad e.s.) y contenido esencial como argumento de inviolabilidad.
3.3	Parámetro de regularidad y convencionalidad	CT 293/2011, Varios 912/2010. Control de convencionalidad como estrategia argumentativa ante jueces mexicanos.
3.4	Diseño de remedios	Reparación integral Corte IDH: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, no repetición.
3.5	Incidencia complementaria	Amicus curiae, informes sombra, audiencias temáticas CIDH, comunicación y advocacy.
3.6	Ética y gestión de riesgos	Backlash, SLAPP, revictimización. Protocolo mínimo de seguridad digital y personal.
3.7	Litigio contra vigilancia	Impugnación de sistemas de vigilancia masiva y biometría. Casos PANAUT y geolocalización.
3.8	Estrategia multifuero	Planificación secuencial amparo → incidencia → CIDH. Coherencia narrativa y probatoria entre foros.
3.9	DGI como palanca	Declaratoria General de Inconstitucionalidad: mecanismo de efectos generales y ruta de escalamiento.

Módulo IV Casos emblemáticos y Moot Court

#	Tema	Contenido
---	------	-----------

4.1	Desaparición forzada	AR 51/2020 (derecho a ser buscado), Radilla Pacheco vs. México (2009). Límites al fuero militar.
4.2	Prisión preventiva	AR 315/2021: límite temporal de 2 años, revisión obligatoria, presunción de inocencia.
4.3	Violencia de género	Campo Algodonero (debida diligencia), Atenco (reparaciones transformadoras), Digna Ochoa.
4.4	Igualdad y derechos sociales	AI 148/2017 (derechos reproductivos), matrimonio igualitario.
4.5	Litigio ambiental y colectivo	AR 610/2019, AR 953/2019, AD 8/2020 (acciones colectivas), OC-23/17 (medio ambiente y DDHH).
4.6	Moot Court — Petición CIDH	Estructura y redacción de la petición inicial: hechos, derechos, agotamiento, plazo, pruebas.
4.7	Moot Court — Medidas cautelares	Solicitud de MC/MP: gravedad, urgencia, daño irreparable.
4.8	Moot Court — Memorial de fondo	Memorial ante Corte IDH: hechos, análisis jurídico, reparaciones integrales (15-20 pp.).
4.9	Moot Court — Audiencia oral	Alegatos orales, interrogatorio de perito, réplica, preguntas del tribunal.

VI. SESIONES PRESENCIALES

Cada sesión de 5 horas combina exposición dialogada, análisis de casos y ejercicios prácticos progresivos hacia el Moot Court final.

Sesión 1 *Viernes · Fin de semana 1*

Módulo I — Fundamentos del litigio de alto impacto

Contenidos

Concepto y tipologías del litigio estratégico (1.5 h) · Teoría del cambio y medición de impacto (1 h) · Historia: de Brown v. Board a la Corte IDH (0.5 h) · Fundamentos argumentativos: modelos de López Sánchez (1 h) · Debate: ¿Es el litigio estratégico antidemocrático? (1 h)

Ejercicio práctico

Análisis comparativo de definiciones (OSJI, DPLF, CMDPDH). Cada equipo construye una matriz de teoría del cambio para un caso hipotético.

Sesión 2 *Sábado · Fin de semana 1*

Módulo II — Componentes del litigio de alto impacto

Contenidos

Selección del caso: 5 pasos DPLF/Böll (1 h) · Selección del foro: amparo vs. CIDH vs. Corte IDH (1 h) · Legitimación y marco normativo multinivel (1 h) · Medidas cautelares y provisionales (1 h) · Enfoque de género y prueba digital (1 h)

Ejercicio práctico

A partir del AR 610/2019, los equipos aplican la guía DPLF/Böll y producen una ficha estratégica del caso.

Sesión 3 *Viernes · Fin de semana 2*

Módulo III — Estrategias del litigio de alto impacto

Contenidos

Teoría del caso y storytelling jurídico (1 h) · Arquitectura argumentativa: proporcionalidad y contenido esencial (1.5 h) · Control de convencionalidad: CT 293/2011 y Varios 912/2010 (1 h) · Diseño de remedios e incidencia (1 h) · Ética, vigilancia, multifuero, DGI (0.5 h)

Ejercicio práctico

Reescritura de conceptos de violación con 3 modelos argumentativos (ponderación, subsunción, estándares interamericanos). Base: Varios 912/2010.

Sesión 4 *Sábado · Fin de semana 2*

Módulo IV — Análisis de precedentes

Contenidos

Desaparición forzada: AR 51/2020 + Radilla (1.5 h) · Prisión preventiva: AR 315/2021 (1 h) · Violencia de género: Campo Algodonero y Atenco (1.5 h) · Igualdad, reproductivos y litigio ambiental (1 h)

Ejercicio práctico

Disección estratégica de Campo Algodonero: teoría del caso, estrategia probatoria, reparaciones solicitadas vs. ordenadas, cumplimiento actual.

Sesión 5 *Viernes · Fin de semana 3*

Módulo IV — Preparación Moot Court

Contenidos

Taller: redacción de petición ante CIDH (1.5 h) · Taller: solicitud de medidas cautelares (1 h) · Taller: memorial de fondo y reparaciones (1.5 h) · Ensayo de alegatos orales con retroalimentación (1 h)

Ejercicio práctico

Finalización del memorial escrito (15-20 pp.). Revisión cruzada entre equipos en formato amicus curiae.

Sesión 6 *Sábado · Fin de semana 3*

Módulo IV — Audiencia oral y evaluación

Contenidos

Audiencias orales de Moot Court ante panel de jueces (3 h) · Retroalimentación detallada por equipo (1 h) · Reflexión final: el litigio como herramienta de transformación (1 h)

Ejercicio práctico

Audiencia simulada ante la Corte IDH. Alegatos 15-20 min. Ronda de preguntas del tribunal. Entrega del portafolio integrador.

VII. METODOLOGÍA

El curso adopta un enfoque de aprendizaje activo inspirado en el modelo clínico de las escuelas de Derecho de Harvard, Columbia y el American University Washington College of Law:

- ▶ **Exposición dialogada.** Contextualización breve de marcos teóricos y normativos por el catedrático, seguida de discusión socrática con los participantes.
- ▶ **Análisis estructurado de casos.** Disección de sentencias de la SCJN y la Corte IDH mediante matrices de teoría del cambio, convencionalidad y cumplimiento.
- ▶ **Talleres de redacción jurídica.** Ejercicios progresivos: peticiones ante la CIDH, solicitudes de medidas cautelares y memoriales de fondo con reparaciones integrales.
- ▶ **Moot Court simulado.** Audiencia oral ante un tribunal ficticio en formato Corte IDH. Los equipos actúan como representantes de víctimas o como Estado.
- ▶ **Trabajo autónomo guiado.** Lecturas obligatorias, fichas jurisprudenciales, visualización de audiencias reales del SIDH y videoconferencias del docente (ALDH).

VIII. EVALUACIÓN

El curso se evalúa mediante una evaluación global única (modalidad intensiva, conforme a la normativa institucional) con cuatro instrumentos:

Instrumento	Peso	Descripción	Entrega
Reportes de lectura	20 %	4 reportes de máx. 2 cuartillas. Identifican ideas principales, citan fuentes con rigor, redacción coherente.	Plataforma: antes de sesiones 2, 3, 4 y 5
Portafolio integrador	20 %	Fichas jurisprudenciales (SCJN y Corte IDH), matrices de teoría del cambio y convencionalidad, análisis de cumplimiento, ensayo ético.	Parcial en plataforma + final en Sesión 6
Memorial Moot Court	30 %	Documento de 15–20 pp. en formato Corte IDH: hechos, admisibilidad, análisis jurídico de fondo, reparaciones integrales.	Plataforma: versión final antes de Sesión 6
Audiencia oral	30 %	Alegatos orales (15-20 min), manejo de expediente, respuesta a preguntas del tribunal, desempeño profesional y ético.	Presencial: Sesión 6

Criterios de desempeño

Dimensión	Excelente (90-100)	Satisfactorio (70-89)	Insuficiente (<70)
-----------	--------------------	-----------------------	--------------------

Dominio sustantivo (Saber)	Identifica con precisión tipologías, modelos y estándares del litigio estratégico nacional e interamericano.	Identifica los conceptos principales pero con imprecisiones técnicas o lagunas parciales.	No distingue los elementos constitutivos del litigio estratégico.
Habilidades argumentativas (Saber hacer)	Construye teoría del caso, selecciona foro, diseña remedios y presenta alegatos con calidad persuasiva excepcional.	Articula argumentos con estructura correcta pero con debilidades en persuasión o coherencia.	No logra articular una estrategia de litigio coherente ni argumentar ante un tribunal.
Ética y perspectiva DDHH (Saber ser)	Evalúa riesgos éticos, integra perspectiva de género, reflexiona críticamente sobre el rol del litigante.	Reconoce dimensiones éticas pero no las integra consistentemente en su análisis.	Ignora las implicaciones éticas y de derechos humanos del litigio.

IX. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Momento	Producto	Instrumento	Peso parcial
Antes de Sesión 2	Reportes de lectura 1 y 2	<i>Reportes de lectura</i>	10 %
Después de Sesión 2	Fichas jurisprudenciales U1–U2 + ficha de selección de caso	<i>Portafolio (parcial)</i>	—
Antes de Sesión 4	Reportes de lectura 3 y 4 + borrador de memorial	<i>Reportes + Trabajo de inv.</i>	10 %
Después de Sesión 4	Mapa de convencionalidad + análisis de cumplimiento + ensayo ético	<i>Portafolio (parcial)</i>	—
Antes de Sesión 6	Memorial Moot Court definitivo (15-20 pp.)	<i>Trabajo de investigación</i>	30 %
Sesión 6 (presencial)	Audiencia oral Moot Court + portafolio completo	<i>Examen + Portafolio</i>	30 % + 20 %

X. BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL

10.1 Obras del catedrático

Referencia	Uso en el curso	DOI / Enlace
López Sánchez, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Porrúa.	<i>Base teórica: modelos argumentativos (subsunción, ponderación, adecuación).</i>	https://doi.org/10.5281/zenodo.18225785
López Sánchez, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los DDFF. Thomson Reuters.	<i>Contenido esencial como argumento de inviolabilidad en memoriales y alegatos.</i>	https://doi.org/10.5281/zenodo.18221303
López Sánchez, R. (2014). Derechos Fundamentales. UANL.	<i>Tensión proporcionalidad– indeterminación.</i>	https://doi.org/10.5281/zenodo.18220926
López Sánchez, R. (2018). La dignidad humana en México. [Edición Interactiva: la dignidad humana frente a la opacidad algorítmica generada por la IA en el marco del legal tech y las decisiones automatizadas]	<i>Fundamento de dignidad en litigio de impacto.</i>	https://doi.org/10.5281/zenodo.18232664
López Sánchez, R. (2023). Protección multinivel de los derechos humanos a través del diálogo jurisprudencial: un enfoque hermenéutico y argumentativo. IJ.	<i>Convencionalidad ante jueces mexicanos.</i>	https://doi.org/10.5281/zenodo.18219815

10.2 Manuales y guías operativas

Fuente	Tema
OSJI (2018). Strategic Litigation Impacts. Open Society Justice Initiative.	<i>Evaluación de impacto del litigio estratégico.</i>
DFF (2022). Strategic Litigation Toolkit. Digital Freedom Fund.	<i>Teoría del cambio, riesgos, alianzas.</i>
OACNUDH (2007). Litigio estratégico en México. Oficina del Alto Comisionado.	<i>Experiencias de la sociedad civil mexicana.</i>
DPLF/Böll (2021). Guía de litigio ante el SIDH.	<i>Diseño del caso: documentación y alianzas.</i>
IIDH. Manual de peticiones ante la CIDH.	<i>Admisibilidad y estructura de peticiones.</i>
CEJIL. Guía para recopilar información que respalde una petición.	<i>Documentación y sistematización de evidencia.</i>
CEJIL. Guía de medidas cautelares y provisionales.	<i>MC (CIDH) y MP (Corte IDH).</i>
DLMex. Guía práctica del Sistema Interamericano.	<i>Procedimiento con enfoque diferenciado.</i>
DLMex. El ABC del Juicio de Amparo.	<i>Amparo como motor de litigio de impacto.</i>
MESECVI/OEA. Guía de litigio con enfoque de género.	<i>Erradicar violencia contra mujeres.</i>
CLADEM. Manual de litigio internacional con perspectiva de género.	<i>Litigio internacional feminista.</i>
Corte IDH. Cuadernillos de Jurisprudencia.	<i>Estándares temáticos sistematizados.</i>

10.3 Sentencias y precedentes clave

Sentencia	Relevancia en el curso
CT 293/2011 (SCJN Pleno)	Parámetro de regularidad constitucional.
Varios 912/2010 (SCJN Pleno)	Control de convencionalidad en México.
AR 51/2020 (SCJN 1ª Sala)	Desaparición forzada / derecho a ser buscado.
AR 315/2021 (SCJN 1ª Sala)	Prisión preventiva / control de duración.
AI 82/2021 (SCJN Pleno)	PANAUT / datos biométricos y privacidad.
Campo Algodonero vs. México (Corte IDH, 2009)	Debida diligencia / perspectiva de género.
Radilla Pacheco vs. México (Corte IDH, 2009)	Desaparición forzada / convencionalidad.
Atenco vs. México (Corte IDH, 2018)	Tortura sexual / reparaciones transformadoras.
OC-23/17 (Corte IDH, 2017)	Medio ambiente y DDHH.
García Rodríguez y otro vs. México (Corte IDH, 2023)	Prisión preventiva / tortura / presunción de inocencia.
Alvarado Espinoza vs. México (Corte IDH, 2018)	Desaparición forzada con participación militar.

XI. RECURSOS DIGITALES Y AUDIOVISUALES

11.1 Videoconferencias del catedrático — Academia Libre de Derechos Humanos

Recursos de visualización obligatoria, producidos por la Academia Libre de Derechos Humanos (ALDH), impartidos o coordinados por el Dr. Rogelio López Sánchez.

Sesión	Video	Descripción	Enlace
1 y 3	Tutela Multinivel de los Derechos Humanos en México (48 min)	Conferencia magistral sobre protección multinivel, diálogo jurisprudencial, control de convencionalidad, test de proporcionalidad, contenido esencial de los DDFF y casos emblemáticos mexicanos. Impartida ante magistrados del PJ Chihuahua.	https://youtu.be/DdH8BmUD1zw?si=yva3lf9_HV5nhfLJ
3 y 4	Parte I — Límites al fuero militar: El caso Rosendo Radilla (6 min)	Hechos del caso más relevante de la última década en México: desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la guerra sucia (1974), responsabilidad internacional, restricción al fuero militar (art. 13 CPEUM).	https://youtu.be/fz0ChCzogAU?si=fJb3Y7aYzKw9wVJN
3 y 4	Parte II — Límites al fuero militar: El caso Rosendo Radilla (2 min)	Conclusiones: tutela judicial efectiva, debido proceso garantista vs. formalista, migración del sistema procesal mexicano y límites del derecho a la justicia bajo proporcionalidad.	https://youtu.be/xzeGQ-E-RIY?si=TCZZYqPnTWqxtZ8z

11.2 Audiencias públicas reales del SIDH

Sesión	Video	Canal / Enlace
2 y 4	García Andrade y otras vs. México — Sesión matutina (Corte IDH, 2025)	https://www.youtube.com/watch?v=ZAVzTLrp00
2 y 4	García Andrade y otras vs. México — Sesión vespertina (Corte IDH, 2025)	https://www.youtube.com/watch?v=fe4bdBCQ73o&t=1665s
3	Opinión Consultiva sobre el derecho al cuidado (Corte IDH, 2024)	https://www.youtube.com/live/aPK6tTFmmDU?si=WP6lvdkjKvC0yWH8E
1	Situación general de DDHH en México (CIDH, 157° período, 2016)	https://youtu.be/sSV9vcgNu14?si=ZUehFacl_eBm81J
4	Reforma judicial e impactos en DDHH — México (CIDH, 2024)	https://www.youtube.com/live/GonCN4PuT-Q?si=VPFR5MD8oRJ5cAF2

11.3 Conferencias magistrales de jueces de la Corte IDH

Sesión	Video	Canal / Enlace
1	Ferrer Mac-Gregor — Jurisprudencia de la Corte IDH (ITESO, 2025)	https://www.youtube.com/live/eoUTY_TVf8l?si=4wYHNe-i4-4rjrAR

3	Ferrer Mac-Gregor — Control de Convencionalidad (SCJN, 2015)	https://youtu.be/ckLsQAvRLa8?si=6AtIUcBa9TeymBKm
1	Entrevista a Ferrer Mac-Gregor (Conferencia Iberoamericana, 2025)	https://youtu.be/pOICyYqGV6o?si=VjJ6OCzPPiA1z_LS
3	Sierra Porto — Incorporación del DIDH en derecho interno (Webinar)	https://youtu.be/Qji3AkoKvWk?si=U2e-a4cHK1Z-k81h
4	Sierra Porto — Impacto de las sentencias de la Corte IDH (2025)	https://youtu.be/UNy8Eycl7Ts?si=VDYGSOAaJl-jHEyn

11.4 Seminarios especializados en litigio estratégico

Sesión	Vídeo	Canal / Enlace
4	Genocidio Ixil, Sepur Zarco, Molina Theissen (Impunity Watch, 2021)	https://www.youtube.com/live/xMP_ehyuod4?si=u-QXg1bB9K8H6MBs
4	IJ-UNAM: Sentencia Alvarado Espinoza vs. México (Corte IDH)	https://youtu.be/QaQfHoabJxU?si=vWvINd1b7We6rzE
4	García Rodríguez y otro vs. México — Resumen oficial (Corte IDH, 2023)	https://youtu.be/Kw9huA5UPSw?si=dvO5XT2J3N5PkPC2
5-6	Jurisdicción Indígena y Litigio Estratégico (SCJN / IFDP, 2025)	https://www.youtube.com/live/M5B-a1EKvPE?si=ptSSO9I0UUiVgUGg